

BIOLOGIK SUYUKLIKLARDAN METFORMINNI ANIQLASH

Sultanova A.A.¹, Mamatova X.M.²

¹Farm.f.b. PhD., dotsent Toshkent farmatsevtika instituti, ²Toshkent farmatsevtika institute 5-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15784338>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metformin moddasini biologik suyuqliklar — qon va peshobdan ajratib olish va aniqlash usullari yoritilgan. Tadqiqotda ekstraksiya, xromatografiya va UV-spektrofotometriya kabi tahliliy usullar qo'llanilgan bo'lib, metforminning miqdoriy va sifat tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Metformin, biologik suyuqliklar, ekstraksiya, xromatografiya, UV-spektrofotometriya, qon, peshob, aniqlash.

Dolzarbli. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda dunyo bo'yicha 1,9 milliard kishi ortiqcha vazn muammosiga duchor bo'lgan, 450 million nafarga yaqin kishi qandli diabet kasalligiga chalingan. Bugungi kunga qadar diabetning rivojlanishini qo'zg'atadigan 11 ta o'zaro bog'liq mexanizmi ma'lum. 2-toifa qandli diabet genetik va umrbod omillarning kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Metformin semizlikni kompleks davolovchi dori sifatida va II turdagi qandli diabet kasalligida vazn saqlash uchun, xamda turli xil nom ostidagi biologik faol moddalar tarkibida ozdiruvchi sifatida qo'llaniladi. Bunday preparatlar ozdirish xususiyati bilan bir qatorda noto'g'ri qo'llanilishi oqibatida kuchli zaharlanish holatlariga olib kelishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi. Biologik suyuqliklar tarkibidagi metformin dori moddasini ajratib olish va aniqlash.

Usulva uslublar: ishimiz sun'iy tajribalarda olib borildi. Buning uchun ob'ekt sifatida (5 ml) qon va (20 ml) peshob ishlatildi. Tarkibida 1 mg/ml metformin dori vositasini saqlagan standart eritma tayyorlab olindi. Biologik suyuqlikka (qon yoki peshob) 1 ml standart eritmadan solindi. Stakandagi aralashmani ikki soat davomida vaqti-vaqti bilan mexanik chayqatgichda aralastirib turildi. Shundan so'ng aralashmani 5 daqiqa (3000 ayl/daq) sentifugalandi. Shu tariqa qonning suyuq qismi ajratib olindi. Aralashmalar 10% xlorid kislotasi bilan muhiti pH 2-3 sharoitga keltirilib, 5 ml dietil efiri bilan bir marta ekstraksiyalab, tozalandi. Ajratgich varonkada suvli qatlam ajratib olinib, 10% natriy gidroksid eritmasi bilan muhiti pH 9-10 ga yetkazildi. So'ngra 10 ml xloroform bilan ekstraksiya jarayoni amalga oshirildi. Ekstraksiya uch marta qayta takrorlandi. Ajratgich varonkadagi organik qatlam ajratib olinib, 5 g suvsiz natriy sulfat saklagan filtdan chinni tavoqchaga o'tkazildi va quruq qoldik qolguncha bug'latildi. Quruq qoldik 5 ml 96% etil spirtida eritildi. Undan 1 ml olib KSK sorbenti saqlagan plastinkaning start chizig'iga tomizildi, sal masofa saqlab yoniga quruq qoldiq eritilgan spirtli eritmadan 5-6 tomchi tomizildi va yoniga metforminning standart guvoh eritmasidan tomizildi. Tayyor plastinka organik erituvchilar etanol:sirka kislotasi:suv:benzol 5:3:1.5:1 nisbatdagi aralashmasini saqlagan kalonkaga tushirildi va xromatografik jarayon olib borildi. Qo'zg'aluvchi faza finishga yetganida qalonkadan plastinkalar olindi va xona xaroratida quritildi. Xromatografik plastinkaning 1 ml ajratma tomizilgan chap tarafi yopildi va qolgan qismiga ochuvchi reaktiv Dragendorf purkaldi. Bunda ekstraksiyalab ajratib olingan ajratma Dragendorf bilan hosil qilgan qo'ng'ir rangli dog'i va Rf qiymati bo'yicha guvoh eritma metformin hosil qilgan dog' va Rf bo'yicha bir hil ekanligi kuzatildi. Shundan so'ng qo'ng'ir dog' ro'parasi qirib

olinib, sorbent tozalangan suv bilan eritildi, filtrlendi. 3 ml dan uch marotaba elyuatsiya kilindi. Eritma 10 ml xajmdagi o`lchov kolbasiga solinib, belgisigacha tozalangan suv yordamida yetkazildi. Tayyor eritma UB-spektrofotometrda qatlam qalinligi 10 mm kyuvetada, to`lqin uzunligi 190-350 nm atrofida tahlil olib borildi. Solishtiruvchi eritma sifatida tozalangan suvdan foydalanildi. Bunda tekshirilayotgan eritma 233 nm to`lqin uzunligida yuqori optik kursatkichini berdi. Tegishli formula asosida foiz miqdori hisoblab topildi va metrologik hisoboti amalga oshirildi.

Xulosalar. Biologik suyuqliklar (qon va peshob) tarkibidan ajratib olingan metforminni YUQX usulida identifikatsiya qilindi va tozalandi.

Biologik suyuqliklar (qon va peshob) tarkibidan metforminni UB-spektrofotometrik usulida identifikatsiya qilindi va miqdoriy tahlili aniqlandi.

Biologik suyuqliklar (qon va peshob) tarkibidan metforminni ishqoriy muhitda ekstraksiyalash natijasida qondan 55,49%, peshobdan 70,47% miqdorida ajratib olishga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Медицинская реабилитация: учебник / Г. Н. Пономаренко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014
2. Минаварова Г.М. Аспекты обучения профессиональному языку студентов медвузов *Scientific Bulletin of NamSU - Научный вестник - NamDU ilmiy axborotnomasi* 2022_2-сон.
3. Рахматова З.М. Роль интерактивных методов в обучении студентов самостоятельному мышлению. - *Экономика и социум* №10 (101)2022.
4. Гегечкори В.И., Кобахидзе Т.И., Пархимович П.О., Горпинченко Н.В., Передеряев О.И. Порядок регистрации лекарственных средств и косметической продукции в Российской Федерации и за рубежом // *Фармация*. – 2019. – Т. 68. – № 5. – С. 5-10. – DOI 10.29296/25419218-2019-05-01